

QEVERISJA KORPORATIVE NË BIZNESET FAMILJARE NË KOSOVË Saxhide MUSTAFA¹

Abstract

The implementation of OECD standards and principles of governance principles has been proven to be a serious factor in business growth and development, and this is particularly case with family businesses. These businesses face much more difficulties in separation property and management functions and as well to deal with heritage problem regarding propriety, governance and managerial functions. Many family businesses cannot overcome this challenge, so they stagnate in growth and development or many of them fail and has to deal with bankruptcy. Considering that a significant part of businesses in Kosovo have a life span of more than two decades, it is to be expected that this problem will become more and more evident. The purpose of this paper is to discuss the dimension of this problem in Kosovo and to give recommendations on how to address it effectively. This paper presents and discusses data from a Riinvest Institute study conducted with 50 important family businesses in Kosovo (2015). The study proves that both, the problem of heritage and problem of division of ownership and management functions t will be a difficult challenge. This seems to be a serious problem especially because that the owners and leaders of these companies are not preoccupied with this problem and have no plan how to effectively deal with it in a few years to come.

Key words: Corporate governance, family business, ownership, management, heritage.

Hyrje

Koncepti modern i qeverisja korporative në Kosovë, në kuptim të standardeve të nevojshme për ekonomi të tregut dhe standardeve të mirënjohura të OECD-së, mund të konsiderohet si koncept relativisht i ri. Diskutimet lidhur me të kanë filluar pas luftës, kryesisht gjatë procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe më tepër në rastin e korporatizimit të ndërmarrjeve publike të cilat qeveriseshin nga UNMIK-u. Kur flasim për sektorin privat në fushën e qeverisjes korporatave, deri më tani zhvillimet kanë qenë të ngadalshme dhe ende gjenden në fazën fillestare të zbatimit të standardeve dhe praktikave të avancuara për një ekonomi tregu. Edhe Ligji për Korporatat nuk përcakton në mënyrë specifike zbatimin e parimeve të qeverisjes korporative, përderisa edhe infrastruktura tjetër ligjore e tanishme e mbulon pjesërisht këtë çështje. Duke u nisur nga ky fakt edhe infrastruktura ligjore mund të konsiderohet e mangët sa i përket rregullimit të qeverisjes korporative në sektorin privat. Legjislacioni në fuqi, Ligji Nr. 02/L-123 për Shoqëritë Tregtare, kërkon, përcakton që shoqëritë aksionare të themelojnë Bordin e drejtorëve, anëtarët e të cilëve zgjidhen në bazë të numrit të aksionarëve. Nëse janë më pak se dhjetë aksionarë, atëherë SH.A. duhet të ketë së paku një anëtar në Bord. Nëse SH.A. ka më shumë se 10 e më pak se 500 aksionarë, atëherë SH.A. duhet t'i ketë së paku 3 anëtarë të Bordit, ndërsa SH.A. të cilat kanë 500 ose më shumë aksionarë nuk mund të kenë më pak se 7 anëtarë të Bordit. (Ligji Nr.02/L-023).

Ligji nuk specifikon më tutje të drejtat e aksionarëve apo mbrojtjen e aksionarëve të vegjël. Pas amendamentimit të Ligjit në vitin 2011, këtij Ligjit i shtohet një nen i ri, neni 106 A, i cili përcakton se shoqëria me përgjegjësi të kufizuar qeveriset nga Kuvendi i Aksionarëve dhe nga drejtori apo drejtorët menaxhues. Shoqëria mund të krijojë dhe mbajë një Bord të drejtorëve nëse kjo është e rregulluar me marrëveshjen

e shoqërisë dhe me statut. Nëse shoqëria krijon Bordin e drejtorëve, autorizimet e tij, numrin e anëtarëve, mënyrën e zgjedhjes, kohëzgjatjen e qëndrimit në detyrë si dhe

¹ M.A. Riinvest Institute, Prishtinë

mënyrën e votimit në Bord do ta përcaktojnë marrëveshja dhe statuti i shoqërisë (Ligji Nr. 04/L-006). Nisur nga kjo infrastrukturë ligjore shohim se biznesi privat nuk ka detyrime në respektimin e parimeve të qeverisjes korporative. Meqenëse në Kosovë ende nuk e kemi tregun e aksioneve, kjo mund të jetë një arsye e mospërcaktimit të detyrueshëm të parimeve të qeverisjes korporative apo Ligjit për Korporatat, i cili do t'i rregullonte çështjet e tyre.

Specifikat e bizneseve familjare dhe qeverisja korporative

Bizneset familjare përfaqësojnë shtyllën e aktivitetit ekonomik në shumë vende të zhvilluara dhe në zhvillim. Sipas publikimit Bizneset Familjare Evropiane (2012), del se në shumicën e vendeve të botës, 60-90 për qind e Bruto Produktit Vendor (BPV) joqeveritar është krijuar nga bizneset familjare; më tutje ata kontribuojnë me 50-80 për qind e të gjitha vendeve të punës në sektorin privat; ata përfaqësojnë 70-95 për qind e të gjitha subjekteve afariste. Edhe në rastin e Kosovës del se rreth 85 për qind e të gjitha bizneseve fillestare ('start-ups') janë themeluar me paratë e familjes (Riinvest, 2015), andaj bizneset familjare në Kosovë përbëjnë pjesën më të madhe të të gjitha subjekteve afariste (vlerësuar në 85 për qind) dhe janë kontribuuesit kryesorë të aktivitetit ekonomik të vendit. Marrë parasysh peshën relative të tyre në ekonomi, është më se e rëndësishme të ndihmojmë krijimin e strukturave të shëndosha të qeverisjes për këto biznese që iu mundësojnë atyre të rriten dhe përparojnë në afat të gjatë. Në fazat e hershme, bizneset familjare pasqyrojnë forcën e motivimit dhe përkushtimit të familjes themeluese, fleksibilitetin e tyre ndaj kushteve të pafavorshme dhe fleksibilitetin e nevojshëm për t'u marrë me vështirësi. Ato mund të rriten shumë shpejt për shkak të punës së palodhshme të themeluesve dhe aftësisë së tyre për të ri-investuar shumicën e fitimit të tyre pasi që ata nuk janë të kufizuar nga kërkesa e akcionarëve për pagesa të dividendit. Funkcioni i koordinimit, të paktën në fazat e hershme, mundësohet nga marrëveshjet joformale të familjes, besimi, vlerat familjare dhe besnikëria. Por, pavarësisht rritjes së shpejtë në fazat e tyre të hershme, vetëm një përqindje e vogël (5-15%) e tyre mbijetojnë deri në kohën kur brezi i tretë apo i katërt i pronarëve marrin biznesin përsipër. Pjesa më e madhe e bizneseve familjare shpërbëhen ose zhduken plotësisht deri në atë kohë (Gulzar dhe Wang, 2010). Një sistem i dobët dhe joefektiv i qeverisjes korporative është konsideruar si një nga arsyet kryesore për këtë normë të ulët të mbijetesës.

Shumica e bizneseve familjare në mbarë botën arrijnë të përballen me kërcënimet e konkurrencës, ndërrimet në teknologji, ciklet ekonomike dhe faktorë tjerë destabilizues, por ato mezi arrijnë të përballen me sfidën e transferimit të biznesit te gjeneratat e ardhshme brenda familjes ose te menaxhmenti profesional i ndarë nga prona. Transferimi i pronësisë dhe menaxhimit janë prezantuar së bashku pasi që këto të dyja shkojnë njëherazi në shumicën e bizneseve familjare (Kets de Vries, 1993; Morris et al., 1997). Edhe rezultatet e studimit të realizuar në Riinvest që prezantohen më poshtë, dëshmojnë se rreth 61 për qind e pronarëve/menaxherëve të intervistuar dëshirojnë të kalojnë biznesin tek anëtarët e afërt të familjes me rastin e pensionimit; rreth 11 për qind mendojnë se biznesi i tyre do të jetë në duart e

anëtarëve të tjerë të familjes; dhe rreth 28 për qind janë ende të pavendosur. Rezultatet janë shumë të ngjashme me rezultatet e anketës së bërë në Slloveni në vitin 2004 me 350 biznese familjare (Duh et al., 2009). Sipas kësaj ankete, afro 70 për qind e të anketuarve kanë deklaruar se biznesi do të mbetet në pronësi dhe menaxhim të anëtarëve të familjes. Mirëpo situata del të jetë me serioze se që perceptohet te pronarët e bizneseve familjare. Çështja e rëndësishme për qëndrueshmërinë e kompanisë është nëse janë apo jo anëtarët pasardhës të familjes të kualifikuar për menaxhimin e kompanisë dhe nëse ata janë të inkurajuar për të ndërmarrë ndonjë përgatitje, trajnim ose arsimim për pozitën e tyre menaxheriale. Rezultatet e studimit tonë dëshmojnë se vetëm 14 për qind e bizneseve ofrojnë ndonjë lloj të trajnimit të ndërlidhur me qeverisjen korporative për stafin e tyre.

Vlen të përmendet, megjithatë, se përgjigjet e dala nga studimi i Riinvest-it për planet e së ardhmes nuk rrjedhin nga një plan trashëgues i shkruar, por janë vetëm dëshirat e pronarëve. Një interpretim i përgjithshëm se, pse pronarët janë shumë të gatshëm për të përgatitur një plan të trashëgimisë është i lidhur me probleme psikologjike dhe emocionale (Duh et al., 2009). Krijimi dhe ndërtimi i një biznesi të suksesshëm është një proces i gjatë i cili krijon lidhje emocionale për themeluesit, pra tendenca e tij/saj për të shmangur përgatitjen e një plani të bartjes për gjeneratën e ardhshme. Një interpretim tjetër i mundshëm është se pronarët kanë njohuri të pakët mbi kompleksitetin e procesit të trashëgimisë, Morris et al, (1997), Dyck et al, (2002), Malinen (2004). Rezultatet e anketës tregojnë se bizneset familjare duket se i nënvlerësojnë vështirësitë e bartjes së pronësisë dhe menaxhimit te brezi i ardhshëm (rezultati mesatar për pyetjen mbi vështirësitë e perceptuara të bartjes të pronësisë ishte 3.8, nga një shkallë praj 1-10, ku 10 përcakton vështirësi të mëdha. Për më tepër, një diskutim më i thellë me anë të pyetjeve të hapura zbuloi se në fakt pronarët e këtyre bizneseve nuk i kanë njohuritë e nevojshme për planifikimin e trashëgimisë. Nganjëherë argumentohet se aplikimi i kërkesave të qeverisjes korporative është i kushtueshëm për kompanitë dhe do të jetë në kurriz të profiteve të tyre. Është e domosdoshme të theksohet që edhe pse ka një kosto fillestare në themelimin e strukturave të qeverisjes së mirë dhe aplikimit të dispozitave të tyre, përfitimet e lartpërmendura do të peshojnë shumë më shumë sesa kostot fillestare dhe do të sigurojnë që profiti dhe vlerësimi i kompanisë do të rritet për pronarët e saj.

Fasilitimi i planifikimit të trashëgimisë për pronarët dhe menaxherët

Kur themeluesi i një biznesi del në pension (ose vdes), prona transferohet te trashëgimtarët. Asgjë nuk ndikon më shumë në një biznes familjar se largimi i menaxherit- pronarit themelues dhe transferimi i pushtetit te pasardhësit e tij/saj. Transferimi mund të krijojë frikën e humbjes dhe në humbje të vizionit dhe qëllimit, pasi trashëgimtarët mund të kenë pikëpamje të kundërta mbi mënyrën se si duhet të drejtohet biznesi ose si duhet të zhvillohet. Mungesa e një linje të qartë të autoritetit shpeshherë çon në rënien e një biznesi pas vdekjes apo daljes në pension të një sipërmarrësi të suksesshëm. Shumica e bizneseve të mëdha familjare në Kosovë janë themeluar në vitet e 90-ta dhe menaxhmenti i tyre tashmë është afër moshës së

pensionimit. Ka shumë gjasa që këto biznese janë gati për të hyrë në fazën e trashëgimisë. Rezultatet e anketës së Institutit Riinvest tregojnë se pronarët e bizneseve të mëdha familjare në Kosovë kanë njohuri të kufizuara sa i përket kompleksitetit të procesit të trashëgimisë. Në nivel global, shumë biznese familjare nënvlerësojnë rëndësinë e planifikimit të trashëgimisë së menaxhimit të tyre ekzekutiv (duke përfshirë edhe drejtorin ekzekutiv). Duke pasur parasysh këtë në shumë raste planifikimi i trashëgimisë shtyhet deri në minutën e fundit. Kjo nga ana tjetër, sjell te kriza që mund të rezultojë me mbylljen, shuarjen e kompanisë. Mungesa e planifikimit të trashëgimisë, është një arsye mjaft e madhe pse shumë biznese familjare pushojnë së ekzistuari para se të arrijnë gjeneratën e dytë apo të tretë. Një planifikim zyrtar i trashëgimisë në fazat e hershme të kompanisë siguron qëndrueshmëri dhe në këtë mënyrë rrit mundësitë për qëndrueshmërinë e kompanisë për brezat e ardhshëm. Një proces *'step by-step'* që ndihmon biznesin familjar që të përgatitet më mirë për trashëgiminë e drejtorit ekzekutiv është dhënë më poshtë:

Hapat e planit për trashëgiminë e drejtorit ekzekutiv

DUHET TË FILLOHET SA MË HERËT: Rekomandohet fuqishëm për një biznes familjar që të fillojë procesin e përzgjedhjes së drejtorit të ardhshëm ekzekutiv sa më shpejt pasi që drejtori ekzekutiv të marrë rolin udhëheqës. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për ato kompani që e emërojnë drejtorin ekzekutiv brenda kompanisë. Iniciativa për të pasur një plan të trashëgimisë duhet të vijë nga drejtori ekzekutiv i tanishëm; Bordi, po ashtu, mund të jetë i përfshirë në këtë proces.

KRIJIMI I SISTEMEVE PËR ZHVILLIM TË KARRIERËS: Nëse drejtori ekzekutiv i ardhshëm parashihet të përzgjidhet brenda kompanisë, ai/ajo duhet t'i nënshtrohet një sistemi të zhvillimit të karrierës që e përgatit atë të marrë drejtimin e kompanisë. Në rastet kur nuk ka kandidatë mjaft të mirë nga brenda, Bordi duhet të krijojë një komitet përgjegjës për udhëheqjen e planit të trashëgimisë së drejtorit ekzekutiv. Ky komitet zgjedh drejtorin e ri ekzekutiv bazuar në kriteret që ata duhet t'i përcaktojnë paraprakisht. Një tjetër opsion mund të jetë angazhimi i një kompanie profesionale rekrutimi, nëse ekziston një e tillë në vend.

DUHET TË KËRKOHET NDIHMË: Kur të mbesin pak kandidatë potencialë në listë, kompania duhet të kërkojë këshilla nga drejtorët të pavarur ose menaxherët e lartë jo-familjarë.

NDËRTIMI I KONSENSUSIT: Gjatë gjithë procesit të rekrutimit të gjitha organet e kompanisë duhet të përfshihen, si: Bordi, anëtarët e lartë jo-familjarë dhe anëtarët e familjes.

QARTËSIMI I SISTEMIT TË TRANSICIONIT: Kur të jetë zgjedhur drejtori i ri ekzekutiv, duhet të zhvillohet një proces i qetë transicioni për drejtorin ekzekutiv aktual dhe atë të ri. Prosesi i transicionit, ndër të tjera, duhet të përcaktojë afatin kohor të transicionit dhe përfshirjen e drejtorit ekzekutiv të tanishëm, kur ai/ajo të dorëzojë pozitën

Burimi: Qeverisja korporative në bizneset familjare në Kosovë, Instituti Riinvest (2015)

Një shtyllë e rëndësishme e qeverisjes korporative, ndër të tjera, është ideja e të pasurit të një dokumenti të shkruar që përmban rregulla dhe rregullore për kompaninë, duke përfshirë edhe statutin e kompanisë. Në këtë drejtim, 96 për qind e bizneseve familjare të intervistuar kanë një dokument - edhe pse jo domosdoshmërisht një statut - që përfshin rregullat udhëzuese për funksionimin e tyre të përgjithshëm. Vlen të theksohet se Ligji nr. 02/L-123 mbi Shoqëritë Tregtare në mënyrë eksplicite përcakton se për të regjistruar dhe për të krijuar një kompani me përgjegjësi të kufizuar dhe shoqëritë aksionare gjatë regjistrimit duhet të dorëzojnë statutin së bashku me dokumentet e tjera relevante. Kjo dispozitë ligjore mund të shpjegojë se pse një përqindje e tillë e madhe e kompanive kanë disa dokumente formale. Bazuar në studimin e i Riinvest-it mund të konstatohet një interesim në rritje

i bizneseve për adaptimin e udhëzimeve të qeverisjes korporative në bizneset e tyre. Duke u nisur nga fakti dhe nga përvoja e vendeve të zhvilluara, bizneset familjare janë shtylla kryesore e shumë ekonomive edhe mbizotëruese në shumë vende, e veçmas në rajonin e Ballkanit Perëndimor, Turqi, etj. Ngjashëm edhe në Kosovë bizneset familjare përbëjnë rreth 85% të bizneseve, pjesa dërrmuese e tyre janë të vogla apo të mesme. Hulumtimi tregon se pavarësisht madhësisë së tyre, bizneset familjare ballafaqohen me sfida të veçanta, sfida të cilat janë të brendshme kryesisht në strukturën e tyre organizative.

Në përgjithësi, nuk ka asnjë dispozitë ligjore që detyron biznesin privat, duke përfshirë edhe biznesin familjar, që t'iu përmbahet praktikave të shëndosha të qeverisjes korporative. Mungesa e kushteve për bizneset private që t'i zhvillojnë praktikatat e tyre qeverisëse në përputhje me parimet e qeverisjes korporative i atribuohet kryesisht mungesës së tregut të aksioneve dhe rregulloreve specifike për kompanitë private në Kosovë dhe mungesës së traditës. Edhe pse nuk mund të pretendohet për dispozita ligjore që e bëjnë një marrëveshje të tillë të detyrueshme, pasi që ajo mund të shtojë barrën e marrëveshjes me të cilën kompanitë tashmë përballen. Në vend të kësaj më me vend do të ishte sipas (Riinvest 2015) të promovohet mundësia që biznesit të zbatojnë qeverisjen korporative sipas një pajtueshmërie vullnetare të bizneseve me parimet e qeverisjes korporative pavarësisht kuadrit ligjor në vend. Në studimin e përmendur nga 50 kompani në pronësi familjare, përafërsisht 34 për qind e mostrës ishin biznese individuale, 14 për qind partneritete, 44 për qind janë korporata, dhe pjesa tjetër përbëhet nga disa forma të tjera të organizimit (për shembull ndërmarrje të përbashkëta). Bizneset familjare të anketuara janë kryesisht në pronësi të meshkujve (në 98 për qind të rasteve) dhe zakonisht aksionari më i madh i kompanisë është mashkull. Shumica e bizneseve familjare të zgjedhura për këtë anketë me selitë e tyre janë të vendosura në Prishtinë (32 për qind), Ferizaj (18 për qind) dhe Prizren (12 për qind). Pak më shumë se gjysma e bizneseve familjare të anketuara janë themeluar para vitit 1999, 41 për qind në mes 2000 dhe 2007, dhe 8 për qind pas vitit 2008. Shumica prej tyre bëjnë pjesë në industrinë e ndërtimit. Sektorët e tjerë të cilët dominojnë në mostër janë prodhimi i produkteve të qumështit dhe shërbimet e sigurimit.

Bordi i drejtorëve dhe ndarja e pronësisë dhe menaxhimit

Qeverisja e mirë korporative kërkon një Bord të drejtorëve që ushtron mbikëqyrje mbi menaxherët. Pronarët (duke përfshirë familjen dominuese), do të përfaqësohen në Bord dhe do t'i monitorojnë menaxherët dhe prandaj mbajnë kontrollin e tyre definitiv mbi kompaninë. Megjithatë, menaxhimi i aseteve të kompanisë sugjerohet t'u lihet menaxherëve profesionalë. Kjo edhe mund të ndikojë në reduktimin e ndikimit të konfliktit të interesave në mesin e anëtarëve të familjes. Konfliktet shpesh lindin në mes të anëtarëve të familjes që janë të përfshirë në biznes në çështjet që kanë të bëjnë me mënyrën se si të menaxhohet biznesi. Në raste të tjera, një lloj i ndryshëm i konfliktit mund të lindë kur disa anëtarë të familjes punojnë për biznesin e familjes, ndërsa të tjerët tërheqin vetëm dividendin. Kjo mund të çojë në

pakënaqësi në mesin e disa anëtarëve të cilët mendojnë se ata që punojnë në biznes tërheqin benefit më të madh sesa një pagë. Më shumë se dy e treta (70 për qind) e menaxherëve/pronarëve të të gjitha bizneseve familjare të intervistuar kanë deklaruar se kanë Bord të drejtorëve apo ndonjë organ të ngjashëm (shih Figurën 2). Legjislacioni në fuqi, Ligji Nr. 02/L-123 për Shoqëritë Tregtare, kërkon vetëm nga shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara të kenë Bord të drejtorëve. Në mostrën tonë, të gjitha korporatat e anketuara janë të regjistruara si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. Edhe pse ato janë të obliguara me ligj të kenë Bord të drejtorëve, të gjeturat nga anketa sugjerojnë se rreth 14 për qind e tyre nuk kanë Bord të drejtorëve (3 nga 22 korporata nuk kanë Bord). Gjatë shikimit të të gjitha bizneseve të intervistuar, përqindja e atyre që kanë Bord bie në rreth 57 për qind.

Figura 2. Bizneset familjare dhe bordet e drejtorëve (në %)

Burimi: Instituti Riinvest, 2015

Krahasuar me bizneset familjare nga vendet e zhvilluara të BE-së, bordet e kompanive familjare të intervistuar përbëhen nga numër më i vogël anëtarësh. Përqindja më e madhe, rreth 49 për qind e bizneseve të anketuara kanë Bord me 1-3 anëtarë, 40 për qind me 4-5 anëtarë, dhe pjesa e mbetur (11 për qind) me 6-7 anëtarë (Figura 3). Në mesatare, Bordi i drejtorëve i këtyre bizneseve është i përbërë nga 3.5 anëtarë. Bizneset e ngjashme në vendet e BE-së si Franca, Gjermania dhe Spanja, në mesatare, kanë borde me të mëdha në përbërje prej 8.8, 8.9 dhe 6.9 anëtarësh, respektivisht (Russell Reynolds Associate, 2014). Mesatarja e përgjithshme e BE-së, e cila qëndron te 7.4 anëtarë, është më e lartë përfaqësisht për 4 anëtarë. Vërehet se mospërputhja në mes të vendeve të BE-së dhe Kosovës mund të ishte edhe më e gjerë nëse në mostër ishin përfshirë bizneset më të vogla familjare nga Kosova. Të gjeturat sugjerojnë se bizneset familjare në Kosovë kanë borde me më pak anëtarë. Numri i limituar i anëtarëve të Bordit nënkupton se ka shumë gjasa që Bordi të marrë vendime pa e debatuar dhe analizuar situatën mirë, dhe se bordet mund të dominohen më lehtë nga interesat e anëtarëve të familjes themeluese. Nëse i shikojmë vetëm bizneset familjare të cilat gjenerojnë qarkullim më shumë se €10 milionë në vit, numri mesatar i anëtarëve të Bordit del të jetë pak më i madh, 3.8. Ky numër sugjeron se edhe bizneset më të mëdha familjare në Kosovë, të matura sipas qarkullimit të tyre, kanë borde shumë më të vogla krahasuar me mesataren e BE-së. Legjislacioni në fuqi e rregullon këtë çështje shumë sipërfaqësisht. Duke pasur parasysh se aktualisht numri i aksionarëve në bizneset familjare në përgjithësi është i vogël, duket se ky Ligj nuk luan ndonjë rol të rëndësishëm në rregullimin e duhur të madhësisë së bordeve të bizneseve familjare. Duke qenë se bizneset familjare në

Kosovë janë zakonisht në pronësi të një numri më të vogël aksionarësh, mund të thuhet se për momentin kjo pjesë e Ligjit nuk është as e zbatueshme dhe as efektive në diversifikimin e Bordit të drejtorëve.

Figura 3. Numri i anëtarëve të Bordit në biznese familjare (në %)

Burimi: Instituti Riinvest, 2015²

Ndonëse dispozitat ligjore e mundësojnë, ekspertët e jashtëm të pavarur duket të mos jenë një praktikë shumë e zakonshme në mesin e bizneseve familjare që kanë Bord të drejtorëve. Nga firmat që kanë Bord të drejtorëve, vetëm 17 për qind kanë një Bord të larmishëm (d.m.th. përfshijnë të paktën një anëtar të pavarur profesional). Në BE, numri mesatar i drejtorëve të pavarur është rreth 27 për qind e numrit të përgjithshëm të drejtorëve (Russell Reynolds Associates, 2014). Edhe pse përqindja në Kosovë duket të jetë më e ulët, këto dy shifra nuk mund të krahasohen drejtpërsëdrejti pasi që të dhënat në këtë hulumtim nuk e përshkruajnë proporcionin e saktë të drejtorëve të pavarur. Me gjithë faktin se në ditët e sotme duket të ketë një konsensus të gjerë në lidhje me përfitimet nga diversiteti i Bordit (përfshirë anëtarët e pavarur profesionalë), pjesa kyçe e bordeve në bizneset familjare në Kosovë është e përbërë nga pronarët e familjes dhe trashëgimtarët. Ideja që ekspertët profesionalë të dominojnë në Bord është e lidhur me pritjet për pavarësim në procesin e vendimmarrjes. Me fjalë të tjera, është esenciale që firmat të kenë ekspertë të jashtëm të pavarur në bordin e tyre, pasi ata kanë më shumë gjasa për të parandaluar konfliktin e interesit që mund të zhvillohet në mes të Bordit dhe kompanisë (dhe të aksionarëve minoritarë). Në terma praktikë, anëtarët profesionalë të Bordit sfidojnë mendimin familjar dhe imponojnë disiplinën e nevojshme në mbledhjet e Bordit. Ata gjithashtu kanë tendencën për të zhvendosur diskutimin nga çështjet familjare, të cilat janë shumë të pranishme në bordet e kontrolluara nga familja, në biznes dhe çështje strategjike (IFC, 2008). Një analizë e më shumë se 80 biznese familjare në ShBA zbuloi se ekzistenca e Bordit të kontrolluar nga jo-familjarët ishte komponenti kryesor në mbijetesën dhe suksesin e këtyre firmave (Ward, 1991).

Rezultatet e anketës tregojnë gjithashtu se shumë shpesh pronar dhe drejtor ekzekutiv i biznesit familjar është po i njëjti person. Më saktësisht, në 44 për qind e bizneseve të intervistuar, pronari është vetë drejtor ekzekutiv (për më shumë detaje, shih figurën 4). Edhe në biznesin e dytë më të madh familjar (mostra në aspektin e numrit të të punësuarve, rreth 248), pronari është vetë drejtor ekzekutiv. Gjithashtu, duket të ketë një ndeshje të pozicionit të kryetarit dhe atij të drejtorit ekzekutiv. Ndikimi negativ i të ashtuquajturës ‘dualizmi i drejtorit ekzekutiv’ (CEO duality) është

² Shënim: Këto shifra i referohen kompanive në mostër të cilat kanë Bord

evidentuar në një numër studimesh (Jensen, 1993; Pi dhe Timme, 1993, dhe Goyal dhe Park, 2002). Një nga argumentet që përdoret për të vërtetuar lidhjen inverse ndërmjet ‘dualizmit të drejtorit ekzekutiv’ dhe performancës së firmës është e lidhur me vështirësitë e hasura nga Bordi kur bëhet fjala për largimin e kryeshefit ekzekutiv kur ai/ajo ka performancë të dobët. Mungesa e një kërcënimi të tillë mund të jetë një dekurajim për përkushtimin e drejtorit ekzekutiv. Në parim, roli i Bordit, ndër të tjera, është që të dalë me vendime në lidhje me rekrutimin, kompensimin dhe potencialisht ndërprerjen e kontratës së drejtorit ekzekutiv. Nëse drejtori ekzekutiv kryeson Bordin, atëherë mund të jetë një konflikt i mundshëm i interesit. Prandaj, duke ndjekur praktikatat e mira në vendet anglosaksone, është e rekomandueshme që këto dy pozicione duhet të mbahen nga dy individë të ndryshëm.

Figura 4. Drejtorët ekzekutivë dhe pronarët (në %)

Burimi: Instituti Riinvest, 2015

Studimi i përmendur gjithashtu ka synuar të vlerësojë se sa shpesh janë mbajtur takimet e bordeve në bizneset familjare, aty ku janë deklaruar se kanë se kanë Bord. Edhe pse nuk ka konsensus të përgjithshëm se sa shpesh këto biznese duhet të mbajnë takime të Bordit, vërehet se kanë mbajtur mjaft shpesh. Sipas rezultateve të anketës, shumica e bizneseve familjare (66 për qind) mbajnë takime të bordeve së paku një herë në muaj; rreth 26 për qind çdo tre muaj; rreth 3 për qind dy herë në vit, dhe shumica ose një herë në vit ose edhe më rrallë (shih Figurën 5). Pavarësisht rezultatit, në bazë të intervistave, vërehet se këto takime janë më shumë takime të përditshme joformale. Takimet mbahen shpesh, sepse pothuajse shumica e anëtarëve kanë pozita ekzekutive dhe takohen në baza të rregullta. Një analizë më e thellë e mbështet këtë pohim. Në rreth 85 për qind të bizneseve familjare të intervistuar ku drejtori ekzekutiv dhe kryetari i Bordit janë i njëjti person, takimet e Bordit mbahen të paktën një herë në muaj.

Figura 5. Frekuenca e mbledhjes së bordeve (në %)

Burimi: Instituti Riinvest, 2015

Niveli i vetëdijesimit mbi parimet e qeverisjes korporatave

Sipas hulumtimit të Riinvest-it (2015) del se shumica (64 për qind) e menaxherëve/pronarëve të të gjitha bizneseve familjare të intervistuarra kanë deklaruar se kanë dëgjuar për parimet e qeverisjes korporative të OECD-së (Shih Figurën 6). Fakti se shumica e bizneseve kanë dëgjuar për këto parime, nuk do të thotë domosdoshmërisht që ato i dinë apo janë të njoftuar në detaje me parimet.

Figura 6. Niveli i vetëdijesimit me parimet e qeverisjes korporative të OECD-së (në %)

Burimi: Burimi: Instituti Riinvest, 2015

Të anketuarit, të cilët kishin dëgjuar për parimet e OECD-së, janë kërkuar t'i rangojnë nga 1 deri 10 (ku 10 do të thotë ka shumë ndikim dhe 1 do të thotë që nuk ka ndikim aspak) perceptimet e tyre mbi ndikimin e parimeve të qeverisjes korporative në zhvillimin e sektorit privat. Përgjigjja mesatare në këtë pyetje ishte 6.85. Kjo tregon se pavarësisht nëse firmat u përmbahen parimeve të qeverisjes korporative, ato në përgjithësi njohin përfitimet të cilat vinë nga këto parime.

Qeverisja korporative, planifikimi dhe trashëgimia

Trashëgimia siç e kemi paraqitur edhe më lart paraqitet si problem te bizneset familjare, pasi që në mbarë botën gjatë ciklit të transicionit në gjeneratën e tretë ato thuajse zhduken. Ky fenomen pjesërisht i atribuohet implementimit të dobët të parimeve të qeverisjes korporative. Në këtë drejtim, bizneset më të mëdha familjare në Kosovë duket të jenë në një pikë kritike. Sipas Riinvest-it (2015), prej të gjitha bizneseve familjare të cilat menaxhohen nga anëtarë të familjes, 65 për qind janë duke u menaxhuar nga gjenerata e parë. Megjithatë, vlen të përmendet se menaxhmentet e këtyre bizneseve janë duke vepruar më së paku 25 vjet dhe janë afër moshës së pensionimit. Pjesa tjetër e bizneseve familjare të anketuara (35 për qind) janë duke u menaxhuar nga gjenerata e dytë (shih Figurën 7). Duke pasur parasysh periudhën e themelimit, është shumë e mundur që këto biznese kanë kaluar rishtazi në proces të transicionit ose janë në fazë të hyrjes në procesin e transicionit. Nëse këto dy lloje të bizneseve kërkojnë të jenë të qëndrueshme dhe të kalojnë fazën e transferimit të pronësisë dhe menaxhimit te gjenerata e ardhshme pa turbulencë, ato duhet të fillojnë implementimin e parimeve të shëndosha të qeverisjes korporative.

Fig 7. Gjenerata e menaxhimit të bizneseve që menaxhohen nga anëtarë të familjes (në %)

Burimi: Burimi: Instituti Riinvest, 2015

Përfundime

1. Rezultatet e anketimit me 50 ndërmarrje të rëndësishme familjare në Kosovë dëshmojnë për hapa të ngadalshëm të këtyre kompanive në zbatimin e parimeve të qeverisjes korporative, fakt ky që objektivisht mund të paraqitet pengesë për rritjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të këtyre kompanive.
2. Ngjashëm edhe me diskutimet, në literaturë problemet kyçe të bizneset familjare në Kosovë paraqiten në ndarjen e funksionit të pronës dhe menaxhmentit të kompanisë që është e rëndësishme për evitimin e konflikteve të interesit midis anëtarëve dhe për sigurimin e një procesi normal të trashëgimisë dhe menaxhimit të pronësisë familjare.
3. Fakti se shumica e këtyre kompanive janë të themeluara në vitet 90', edhe pjesa tjetër deri në 2008-ën e bën tejet aktual vetëdijësimin e pronarëve, që në më shumë se 60% të rasteve janë udhëheqës ekzekutivë, ndërsa shumica (65%) i takojnë gjeneratës së parë, e cila së shpejti do të konfrontohet me problemin e trashëgimisë së funksioneve të pronës dhe menaxhimit dhe se mënyra më e mirë për këtë është zbatimi i parimeve të OECD-së për qeverisjen korporative. Këto parime kërkojnë një Bord të kualifikuar, me diversitet në përbërje ekspertësh të pavarur të profesioneve të nevojshme për kompaninë e që do të qeverisin kompaninë dhe do t'u përgjigjen pronarëve për rritjen e vlerës së aseteve të saj.

Literatura

1. Duh, M. & Tominc, P. & Rebernik, M. (2009). Growth ambitions and succession solutions in family businesses. *Journal of Small Business and Enterprise Development*. 16 (2). p. 256 – 269
2. Goyal, K. & Park, C. (2002) Board leadership structure and chief executive turnover. *Journal of Corporate Finance*. 8 (1). p. 49-66.
3. Gulzar, M. A. & Wang, Z. J. (2010) Corporate Governance and Non-Listed Family Owned Businesses: An Evidence from Pakistan. *International Journal of Innovation, Management and Technology*, 3 (1). p. 127-128.
4. International Finance Corporation (2008) *Family Business Governance Handbook*. Washington:
5. Jensen, M. (1993) The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems. *The Journal of Finance*. 48, (3). p. 831-880
6. Kuvendi i Kosovës Ligji për shoqëritë tregtarë Ligji Nr. 02/L-123, (Ligji Nr. 04/L-006)
7. Llaci Sh. (2012) *Qeverisja Korporative*. Tiranë: Universiteti i Tiranës.
8. M.F.R. de Vries. (1993) The dynamics of family controlled firms: The good and the bad news. *Organisational Dynamics*. 21(3). p. 59-71.
9. Malinen, P. (2004) Problems in transfer of business experienced by Finnish entrepreneurs. *Journal of Small Business and Enterprise Development*. 11 (1) p.130 – 139.
10. Morris, M. H., et al. (1997). Correlates of success in family business transitions. *Journal of Business Venturing*. 12 (5) p. 385–401.
11. Pi, L. & Timme S.G. (1993) Corporate Control and Bank Efficiency. *Journal of Banking and Finance*. 20 (2) p. 515-530.
12. Riinvest Institute (2015) *Qeverisja korporative në bizneset familjare*, Pristina: Kosovo
13. Ward, J. (1991). *Creating Effective Boards for Private Enterprises: Meeting the Challenges of Continuity and Competition*. Indiana University, US.

Cite this article as: Mustafa, S. QEVERISJA KORPORATIVE NË BIZNESET FAMILJARE NË KOSOVË. *Albanian Socio-Economic Journal*, 2018, Issue 1, pp. 57-66.